

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

TAJIYEVA GULSORA HAMIDOVNA

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA ONA TILIGA
MUHABBATNI UYG'OTISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /OKTABR